

вокеликдир. Шу сабабли бундан буён, Қўштепа каналига сув олиш билан бир қаторда иқлим ўзгариши, қурғоқчилик ҳолатларини ҳам ҳисобга олган ҳолда, Амударёнинг мавжуд сув ресурсларидан ўта тежамкорлик билан фойдаланишимиз лозим бўлади.

Хулоса. Тадқиқот натижалари Қўштепа каналининг Марказий Осиё минтақаси, айниқса, Амударё ҳавзаси сув ресурслари тақсимотига сезиларли салбий таъсир кўрсатиши аниқланди. Каналнинг тўлиқ қувватда ишга туширилиши, келгусида Амударё ҳавзасида сув ресурсларининг ҳозирги кундаги, амалдаги тақсимотига жиддий ўзгартиришлар киритишни талаб қилади. Ушбу ўзгартиришлар сув миқдорларининг бир томондан давлатлараро миқёсдаги, иккинчи томондан эса, бир давлат миқёсида унинг вилоятлариаро тақсимотини қамраб олади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Духовный В. А., Соколов В. И. Интегрированное управление водными ресурсами: опыт Центральной Азии. – Ташкент: НИЦ МКВК, 2011. – 156 с.
2. Зиганшина Д. Р. Правовые основы управления трансграничными водными ресурсами в бассейне Аральского моря. – Ташкент: НИЦ МКВК, 2012. – 184 с.
3. Протокол № 566 заседания Научно-технического совета Минводхоза СССР «О схеме комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Амударья» от 10 сентября 1987 г. – Москва, 1987.
4. Умаров А.З., Умарова Д.А. Изменение водного режима реки Амударья под влиянием гидротехнических сооружений // Экономика и социум. –Россия №3 (106) -2 2023
5. Умаров А.З., Ҳикматов Ф. Амударё оқими миқдорларининг йиллараро ўзгаришларини баҳолаш // Ўзбекистон География жамияти ахбороти. 67-жилд. – Тошкент, 2025. – Б. 50-56.
6. Қурилиш меъёрлари қоидалари ҚМҚ 2.06.03-97. Мелиорация тизимлари ва иншоотлари. Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси. – Тошкент, 1997.
7. Khikmatov F., Umarov A.Z., Khaidarova O.A. About Changes in The Amount of The Lower Amudarya Flow Under the Influence of Anthropogenic Factors // Nature and Science. - USA, New York. 2024, 22 (8). – P. 50-57.
8. Zaheb H., Sharifi M.S., Sharifi M.S., Shokory A.G., Yona A. Canal-top photovoltaic systems on the Qush-Tepa Canal: a model for energy–water synergy // Eenergy Conversion and Management. 29-volume, – Niderlandiyada, 2026.
9. <http://www.cawater-info.net/>

Бегматова С.П.,¹ Холтожиева О.Т.²

¹ Гидрометеорология хизмати агентлиги, ² Мирзо Улуғбек номидаги ЎЗМУ, Тошкент, Ўзбекистон. E-mail: oyjamolxoltojiyeva@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20232771>

ТОҒ ДАРЁЛАРИ ОЙЛИК МУАЛЛАҚ ОҚИЗИҚЛАРИ БИЛАН СУВ САРФЛАРИ ОРАСИДАГИ БОҒЛАНИШЛАРНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ

Аннотация. Мақола Чирчиқ-Оҳангарон ҳавзаси дарёлари ўртача ойлик сув сарфлари билан муаллақ оқизиклари орасидаги боғланишлар тадқиқотида бағишланган. Ҳисоблашларда Писком ва Оҳангарон дарёларининг кўп йиллик стандарт гидрологик маълумотлари асосида бажарилган. Боғланишларнинг регрессия тенгламалари тузилган ва уларнинг аниқлиги баҳоланган.

Калит сўзлар: дарё, сув сарфи, муаллақ оқизиклар сарфи, боғланиш, регрессия тенгламалари, аниқлик, баҳолаш.

Бегматова С.П.,¹ Холтожиева О.Т.²

¹Агентство гидрометеорологической службы, ²Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан. E-mail: oyjamolxoltojiyeva@gmail.com

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СВЯЗЕЙ МЕЖДУ МЕСЯЧНЫМИ РАСХОДАМИ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ И ВОДЫ ГОРНЫХ РЕК

***Аннотация.** Статья посвящена исследованию изучению связей между расходами воды и взвешенных наносов рек Чирчик-Ахангаранского бассейна. Расчеты выполнены на основе многолетних стандартных гидрологических данных наблюдений рек Пскем и Ахангаран.*

***Ключевые слова:** река, расход воды, расход взвешенных наносов, связь, уравнения регрессии, точность, оценка.*

Begmatova S.P.,¹ Kholtojiyeva O.T.²

¹Agency of Hydrometeorological Service, ²National university of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: oyjamolxoltojiyeva@gmail.com

STATISTICAL ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN MONTHLY DISCHARGES OF SUSPENDED SEDIMENT AND WATER OF MOUNTAIN RIVERS

***Abstract.** This article examines the relationship between water discharge and suspended sediment loads in the Chirchik-Akhangaran River basin. Calculations are based on long-term standard hydrological observation data from the Pskem and Akhangaran Rivers.*

***Key words:** river, water discharge, suspended sediment discharge, relationship, regression equations, accuracy, assessment.*

Кирриш. Дарёлар ойлик муаллақ оқизиклари билан сув сарфлари орасидаги боғланишларни ўрганиш гидрологик ҳисоблашларда, хусусан, унинг натижалари асосида сув хўжалиги иншоотлари эксплуатациясини самарали ташкил этишда, сув омборларини лойиҳалаш ва қуришда муҳим аҳамият касб этади. Айни пайтда мазкур масала сув омборлари ва каналларнинг лойқа оқизиклар билан тўлишини баҳолашда муҳим ва ишончли пайдевор сифатида хизмат қилади. Ушбу турдаги боғланишларнинг тадқиқоти натижасида олинган регрессия тенгламалари ойлик муаллақ оқизиклар сарфлари қаторидаги узилишларни тиклаш имконини беради.

Дарёлар муаллақ оқизиклари билан сув сарфлари орасида ўзига хос боғланишлар мавжудлиги Г.В.Лопатин, В.Л.Шульц, О.П.Шеглова, Ю.В.Иванов, А.Р.Расулов, Ф.Хикматов ва бошқаларнинг тадқиқотларида қайд этилган. Мазкур мақолада ушбу масала Чирчиқ-Оҳангарон ҳавзаси дарёлари, аниқроғи, мазкур ҳавзага тегишли бўлган Писком ва Оҳангарон дарёлари мисолида тадқиқ этилган. Ҳисоблашлар кузатиш йиллари қатори узайтирилган ҳолат, яъни янги гидрологик маълумотларни ҳисобга олган ҳолда бажарилган.

Мазкур тадқиқот ишининг **асосий мақсади** дарёлар ойлик муаллақ оқизиклари билан сув сарфлари орасидаги боғланишларни Чирчиқ-Оҳангарон ҳавзасидаги Писком ва Оҳангарон дарёлари мисолида тадқиқ этишга қаратилган. Мақсадни амалга ошириш учун ишда қуйидаги вазифалар белгиланди ва ўз ечимини топди:

1) танлаб олинган дарёлар муаллақ оқизиклари ва сув сарфлари орасидаги боғланишларни ўрганишга имкон берадиган гидрологик постларни аниқлаш, уларда қайд этилган маълумотларни тўплаш, бирламчи қайта ишлаш;

2) танланган гидрологик постларда қайд этилган муаллақ оқизиклар ва сув сарфлари маълумотлари асосида ўзгарувчиларнинг боғланиш графикларини тузиш;

3) дарёлар муаллақ оқизиклари ва сув сарфларининг ўзаро боғлиқлигини ифодаловчи регрессия тенгламаларини тузиш ҳамда уларнинг аниқлигини баҳолаш.

Юқорида белгиланган мақсад ва вазифаларни амалга оширишда, **тадқиқот объекти** сифатида, Чирчиқ-Оҳангарон ҳавзасидаги Писком ва Оҳангарон дарёларининг ўртача ойлик муаллақ оқизиклари ҳамда сув сарфлари танланди. Мазкур дарёлар гидрологик постларида кузатилган ойлик муаллақ оқизиклар ва сув сарфларининг ўзаро боғлиқлигини ўрганиш ва уларни статистик баҳолаш ҳамда олинган натижалардан илмий – амалий мақсадларда фойдаланиш масалалари эса ишнинг **тадқиқот предмети**ни белгилайди.

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Тадқиқот жараёнининг дастлабки босқичида танлаб олинган дарёларнинг асосий морфометрик кўрсаткичлари (ҳавза майдони F ; ўртача баландлиги $H_{\text{ўрт}}$), сув ва муаллақ оқизиклар сарфлари, уларни кузатиш йўллари ҳақидаги маълумотлар тўпланди ва улар таҳлил қилинди (1-жадвал).

Ўрганилган дарёлар ҳақида айрим маълумотлар

Дарё - кузатиш жойи	F, км ²	H _{ўрт.} , м	Кузатиш йиллари			
			Q, м ³ /сек	R, кг/сек	Сони	
					Q	R
Писком - Муллала қ.	2540	2740	1965-2020	1965-2020	56	56
Оҳангарон - Ертош д. қ.	1110	2740	1971-2020	1971-2020	50	50

Изоҳ: F – ҳавзанинг сув тўплаш майдони, H – ҳавзанинг ўртача баландлиги, Q – сув сарфи, R - муаллақ оқизиклар сарфи.

Жадвалдан кўришиб турибдики, танланган дарёлар ичида энг кўп кузатиш ишлари олиб борилган дарё Писком (Муллала қ.) бўлиб, унда сув сарфларини кузатиш давомийлиги 56 йилга тенг бўлса, муаллақ оқизиклар сарфлариники ҳам 56 йилни ташкил этди. Писком дарёсидан фарқли равишда, Оҳангарон (Ертош д.қ.) кузатиш йиллари сонининг қисқалиги билан ажралиб туради (50 йил). Шунингдек, Писком дарёси ўзининг сув тўплаш майдонининг катталиги (F=2540 км²) билан Оҳангарон дарёси фарқ қилади (F=1110 км²).

Тўпланган гидрологик маълумотлар асосида дарёлар муаллақ оқизиклари билан сув сарфларининг ўртача ойлик кийматлари орасидаги боғланиш графиклари компьютерда, махсус стандарт дастурлар асосида қурилди. Ушбу графиклардаги боғланишларни ифодалайдиган 1 ва 2 – расмлардан кўришиб турибдики, Писком дарёсининг ўртача ойлик сув ва муаллақ оқизиклари сарфлари орасидаги боғланиш зичлиги, яъни корреляция коэффиценти 0,881 ни, унинг хатолиги эса ± 0,023 ни ташкил этади.

1-расм. R_{ой} = f(Q_{ой}) боғланиш графиги (Писком-Муллала қ.)

2-расм. R_{ой} = f(Q_{ой}) боғланиш графиги (Оҳангарон – Ертош д.қ.)

Оҳангарон (Ертош д. қ.) дарёсида корреляция коэффиценти 0,585 ни ташкил қилган бўлса, корреляция коэффицентининг хатолиги, Писком дарёсидан фарқли равишда, ± 0,070 га тенг бўлди. Ҳисоблашлар натижалари шуни кўрсатадики, ушбу боғланишларни ифодаловчи ҳар икки регрессия тенгламаларининг аниқлиги гидрологик ҳисоблашларда эмпирик боғланишларга қўйиладиган талабларга жавоб беради (2- жадвал).

Дарёлар ўртача ойлик муаллақ оқизиклари (R) ва сув сарфлари (Q)нинг ўзаро боғлиқлигини ифодаловчи регрессия тенгламалари ва уларнинг аниқлиги

Дарё - кузатиш жойи	Регрессия тенгламаси	r _o ± σ _{ro}
Писком - Муллала қ.	R = 0,0038Q ² - 0,5738Q + 21,203	0,881 ± 0,023
Оҳангарон - Ертош д. қ.	R = 0,0052Q ² - 0,0999Q + 0,9826	0,585 ± 0,070

Изоҳ: r_o ± σ_{ro} - корреляция коэффиценти ва унинг хатолиги.

Ушбу жадвал маълумотларига асосланган бўлса, энг зич боғланишлар ($r=0,881$) Писком (Муллала қ.) дарёсига тўғри келади. Аксинча, ўрганилган дарёлар ичида боғланиш зичлиги ($0,585 \pm 0,070$) Оҳангарон (Ертош д.қ.) дарёсида нисбатан кичиклиги билан ажралиб туради.

Ушбу турдаги боғланишларни ўрганиш натижасида олинган натижалар улардан гидрологик ҳисоблашлар амалиётида бевосита фойдаланиш мумкинлигини кўрсатди. Масалан, айрим объектив ва субъектив сабабларга кўра, баъзи йилларда ёки ойларда муаллақ оқизиклар сарфларининг кузатилмай қолган айрим қийматларини юқоридаги графиклар ёки уларнинг регрессия тенгламалари ёрдамида тиклаш мумкин. Келажакда, сув ва муаллақ оқизиклар сарфлари орасидаги боғланишларни, гидрологик ўзгарувчиларнинг экстремал қийматларини бир вақтда ҳисобга олган ҳолда ўрганиш янада ижобий натижалар бериши аниқ.

Тадқиқот ишлари жараёнида, танланган дарёларда кўп йиллар давомида кузатилган сув ва муаллақ оқизиклар сарфларининг йил давомида ойлар бўйича тақсимланиши таҳлил қилинди. Ҳисоблаш ишлари натижасида, танланган дарёларда сув ва муаллақ оқизиклар сарфларининг асосий қисми ёзги 5 ойлик (апрель-август) даврга тўғри келиши аниқланди. Ушбу ойларда Писком (Муллала қ.) дарёсида сув миқдорининг 74 %и ва муаллақ оқизикларнинг 95 %и оқиб ўтади. Оҳангарон (Ертош д.қ.) дарёсида эса сув оқимининг 82 %и ва муаллақ оқизикларнинг 92 %и апрель-август ойларига тўғри келади. Ушбу натижалар, келажакда $R=f(Q)$ кўринишдаги боғланишларни дарёлар сув режимининг турли фазалари мисолида ўрганиш имкониятлари мавжудлигидан дарак беради.

Хулоса. 1. Дарёлар муаллақ оқизиклари сарфларининг миқдорлари дарёлардаги сув сарфлари қийматлари, ҳавзанинг рельефи, нишаблиги, ундаги тупроқ-грунтларнинг сув шимиш хусусиятлари каби омиллар билан боғлиқдир; 2. Ўрганилган дарёларда кузатилган ўртача ойлик сув ва муаллақ оқизиклар сарфларининг ўзаро боғлиқлигини ифодаловчи регрессия тенгламалари ва уларнинг аниқлиги баҳоланди. Энг зич ва шу туфайли аниқ боғланиш Писком ($0,881$) дарёси учун олинди; 3. Танланган дарёларда кўп йиллар давомида кузатилган сув ва муаллақ оқизиклар оқими йил давомида тақсимланиши таҳлил қилинди. Ўрганилган барча дарёларда сув ва муаллақ оқизиклар оқимининг асосий қисмининг тўлинсув даврида оқиб ўтиши аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Жумабаева Г.У. Тоғ дарёлари муаллақ оқизикларининг генетик таҳлили ва уларни ҳисоблаш усулларини такомиллаштириш. География фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Ташкент, 2026. - 45 б.
2. Иванов Ю.Н. Сток взвешенных наносов рек бассейна Сырдарьи // Тр. САНИГМИ. - 1967. - Вып. 36(51). - 309 с.
3. Хикматов Ф.Х. Анализ стока взвешенных наносов рек Центральной Азии // Проблемы освоения пустынь. - Ашхабад, 2001.- № 1. - С. 39-46.
4. Хикматов Ф.Х. Водная эрозия и сток взвешенных наносов горных рек Средней Азии. – Ташкент: «Fan va texnologiya», 2011. - 248 с.
5. Шульц В.Л. Интенсивность смыва с поверхности горной области Средней Азии. - Метеорология и гидрология, 1947. - № 1. - С. 37-41.
6. Щеглова О.П. Формирование стока взвешенных наносов и смыв с горной части Средней Азии // Тр. САНИГМИ. - 1972. - Вып. 60 (75). - 228 с.

Isoqov J.I.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O'zbekiston,
E-mail: isoqovjahon91@mail.ru

ZOMINSUV DARYOSI SUV VA MUALLAQ OQIZIQLAR SARFLARI ORASIDAGI BOG'LANISHNI O'RGANISH

Annotatsiya. Maqolada Zominsuv daryosi o'rtacha yillik suv va muallaq oqiziqqlar sarflari orasidagi bog'lanishlar ikkita iqlimiy davrlar uchun o'rganilgan. Dastlab, gidrologik kattaliklarning bazaviy (1961-1990 yy.) va iqlimiy (1991-2024 yy.) davrlar bo'yicha taqsimlanishi tahlil qilingan. Shuningdek, tadqiqot davomida o'rganilgan daryoda o'lchangan suv va muallaq oqiziqqlar sarflari